

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ НАРКОЗАВИСИМОСТИ СРЕДИ МОЛОДЁЖИ

Якубов Жахонгир Махмуджон угли

Старший преподаватель кафедры Юридических дисциплин Института повышения квалификации МВД Республики Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10885774>

Аннотация. В данной теме рассмотрены основные направления профилактики наркомании среди молодежи, а также принятия мер по предотвращению превращения её в привычку как среди молодежи. Совместная деятельность родителей, врачей, психологов, педагогов, правоохранительных органов и широкой общественности. Рекомендаций по проведению профилактики наркомании в подростковой среде.

Ключевые слова: Наркомания, наркозависимость, негативные последствия, психологическая профилактика, диагностические мероприятия.

Аннотация. Ушбу мавзу ёшлар орасида гиёҳвандликнинг олдини олишининг асосий йўналишларини ўргангани, шунингдек, ёшлар орасида одат бўлиб қолишининг олдини олиш чораларини кўради. Ота-оналар, шифокорлар, психологлар, ўқитувчилар, ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари ва кенг жамоатчиликнинг биргаликдаги фаолияти. Ўсмирлар муҳитида гиёҳвандликнинг олдини олиш бўйича тавсиялар.

Калит сўзлар: Гиёҳвандлик, гиёҳвандлик, салбий оқибатлар, психологик профилактика, диагностика чоралари.

Abstract. This topic examines the main directions of drug addiction prevention among young people, as well as taking measures to prevent it from becoming a habit among young people. Joint activities of parents, doctors, psychologists, educators, law enforcement agencies and the general public. Recommendations for the prevention of drug addiction in the adolescent environment.

Keywords: Drug addiction, drug addiction, negative consequences, psychological prevention, diagnostic measures.

Данная тема наркомании на сегодняшний день считается особенно важной и актуальной, поскольку повсеместное распространение наркомании среди молодёжи требует принятия серьезных мер по предотвращению превращения её в привычку как среди молодежи, так и среди подростков, ведь именно эта категория населения наиболее подвержена негативному влиянию и внешнему воздействию.

Молодёжь, представляя собой наиболее восприимчивую категорию населения, требуют особенно тщательной профилактической работы. И школа, являющаяся фактически вторым домом для подростков, отлично может справиться с данной задачей.

К задачам, которые возлагаются на школьных учителей, следует отнести следующие:

- лекционные мероприятия, разъясняющие подросткам вред и негативные последствия знакомства с наркотиками;
- тематические мероприятия, которые дают пищу для размышления подросткам;
- проведение специализированных опросов на тему приобщения к наркотикам, имеющейся информации на данную тему и личного отношения к вопросу наркомании в целом;

- диагностические мероприятия, позволяющие выявить наличие патологической тяги к наркотическим препаратам у подростков, уже попробовавших эти вещества.

Следует учитывать, что проведение лекционных занятий среди школьников должно в полной мере соответствовать интересам конкретной аудитории, а умение завладеть вниманием подростков станет особенно важным для донесения им необходимой информации.

Поскольку именно молодежь и подростки являются самой опасной в плане возникновения наркотической зависимости группой населения, все меры, которые применяются для профилактики наркомании направляются на работу с ними. И результативность принимаемых мер во многом зависит от того, насколько точно рассчитаны мероприятия по профилактике на возрастные особенности подростков, умения преподнести информацию в нужной форме и направить воздействие даже на тех, кто уже имеет опыт применения наркотических препаратов.

Молодежь в возрасте 15-24 лет составляет 1,2 млрд от всего населения планеты. Это самая ранимая категория, требующая внимания. Все ученые в один голос утверждают, что с физиологической, биологической, эмоциональной и психологической точки зрения - это самый интересный и ответственный период как для самого подростка, так и для его родителей, учителей, окружающих его людей и работников социальных сфер. Об этом говорится на всех международных площадках. Сегодня наше внимание должно быть обращено на молодежь. Если мы будем инвестировать в знания и здоровье подростков, то это окупится втрое. Они могут принести пользу обществу, народу и государству. Поэтому проблемы, волнующие подростков, очень актуальны.

В последнее время наркомания значительно «помолодела». Средний возраст страдающих наркозависимостью находится в диапазоне 16-18 лет. По статистике от общего количества страдающих наркоманией 60% - это молодые люди от 16 до 30 лет. Пятая часть – это школьники, принимающие наркотики с 9-13 лет. Наркоманов в возрасте 30 лет и старше менее 20%. Цифра не велика, поскольку большая часть зависимых просто не доживает до этого возраста.

Как мы знаем профилактика развития наркозависимости среди несовершеннолетних не может обеспечиваться усилиями только медицинской службы. Необходима совместная деятельность родителей, врачей, психологов, педагогов, правоохранительных органов, широкой общественности.

Следует признать, что до настоящего времени не выработано единой стратегии по данной теме. Для примера можно сравнить существующие точки зрения на пропаганду жизни без наркотиков.

Так, по данным одних авторов, 93% преподавателей средних школ считают медицинскую и психологическую профилактику употребления наркотиков основным средством предупреждения наркомании. Другие же исследователи утверждают, что эта пропаганда порождает у подростков нездоровый интерес к наркотикам, и если не способствует росту наркомании, то во всяком случае неэффективна.

Привычные лекции о вреде наркомании, которые читает врач-нарколог, посещающий учебное заведение где-то раз в году, уже доказали свою неэффективность. Сегодня специалисты стоят перед необходимостью пересмотра программы по профилактике наркомании.

Прежде всего, профилактика должна ориентироваться не на старшеклассников, которые уже имеют достаточно сформированное мировоззрение, а некоторые из них- и опыт первого употребления наркотических веществ. Уже в младших классах 12-15 лет, имеет смысл проводить профилактические беседы с задействованием наглядного материала. Нужно рассказывать детям, как внешне выглядят люди, употребляющие наркотики. Это поможет создать в сознании детей негативный образ наркозависимого человека. Не стоит запугивать детей, просто стоит доходчиво объяснить, что употребление наркотиков губительно сказывается не только на здоровье, но и на внешности употребляющего.

Многие специалисты утверждают, что в старших классах для подростков, находящихся в группе риска, весьма целесообразно посещение наркологических клиник под присмотром специалистов, чтобы проблемные подростки могли сами увидеть, какими становятся здоровые, молодые, красивые люди, которые употребляют наркотики. Подобная мера, хотя и вызывает большое количество дискуссий среди специалистов, неоднократно доказывала свою эффективность. Подобные воспитательные методы должны осуществляться обязательно под присмотром квалифицированного психолога. Данный метод профилактики позволит на подсознательном уровне приравнять употребление наркотиков к концу счастливой и здоровой жизни.

Представители наркологических диспансеров должны проводить семинары и лекции по антинаркотической тематике среди преподавателей средних школ, техникумов и высших учебных заведений. Они обучают педагогический состав простейшим приемам выявления различных видов опьянения, формируют соответствующую настороженность, рассказывают о тяжелых социальных и медицинских последствиях наркомании.

В тех случаях, когда врачи и психологи проводят беседы непосредственно в подростковой аудитории, необходимо помнить, что подростки являются весьма сложной аудиторией, как правило, они не прощают фальши, дилетантского подхода, при этом подростки стремятся уличить лектора в непрофессионализме и, однажды сделав это, в дальнейшем теряют доверие ко всей исходящей от него информации. Особенно трудно работать с теми группами подростков, которые в той или иной мере знакомы с действием наркотиков.

Во время бесед и лекций целесообразно использовать конкретные примеры, свидетельствующие о тяжелых последствиях употребления наркотиков. Убедительно выглядят сообщения о тяжелых отравлениях, смертельных исходах от передозировок наркотиков, а также статистики возбужденных уголовных дела в отношении лиц занимающимися распространением, сбытом наркотических средств и т.п. Обычно не оставляют равнодушными сообщения о направлении наркоманов в ЛТП, о других административных и уголовных мерах воздействия. Необходимо акцентировать внимание слушателей на пагубном влиянии наркотиков на физическое и психическое развитие, интеллект, потомство, социальную жизнь.

К важным профилактическим мерам можно отнести создание четкой системы взаимодействия подростковой наркологической службы и соответствующих подразделений правоохранительных органов и комиссий по вопросам детей. Сотрудники правоохранительных органов Республики Узбекистан максимально способствуют привлечению наркозависимых подростков к обследованию и лечению. В тех случаях, когда

удается осуществить все медицинские мероприятия в полном объеме, участие правоохранительных органов может быть сведено к минимуму. Если же подросток под различными предлогами уклоняется от посещения наркологического диспансера, во время лечения нарушает режим, является лидером в группе наркоманов, совершенно не поддается психотерапевтическому воздействию, то в отношении таких подростков должны неукоснительно приниматься меры административного воздействия.

Давно доказано, что одна спортивная площадка или действующий кружок по интересам способны принести гораздо большую эффективность в деле профилактики наркомании, чем десятки лекций. Нужно сделать так, чтобы жизнь детей была наполнена положительными эмоциями и впечатлениями. Это могут быть разнообразные факультативные занятия, увлечение спортом или искусством. Если подобное времяпровождение детей сделать доступным, это значительно снизит уровень наркомании в данной возрастной группе.

В связи с этим в школах необходимо организовать в образовательных учреждениях спортивные секции, научные, технические и творческие кружки, клубы с целью обеспечения досуга молодежи.

Профилактика наркомании должна стать неотъемлемой частью просвещения. Хорошая профилактическая работа среди подростков дает ощутимые результаты. Но важнейшая роль в деле профилактики наркомании принадлежит семье.

И чтобы принимаемые меры по профилактике наркомании среди молодежи принесли ощутимые результаты, следует, чтобы они соответствовали следующим требованиям:

- согласованность мер позволяет принимать их последовательно, по мере воздействия на неокрепшую психику подростков;
- комплексное воздействие также позволяет получать максимально выраженные результаты от профилактических мер, которые приниматься должны совместно с педагогами и школьными учителями;
- совместная работы родителей, учителей и работников правоохранительных органов;
- участие специалистов в сфере здравоохранения, а также психологов.

Польза от принимаемых профилактических мер станет более выражена, когда их осуществляют люди, специально обученные для проведения данных мероприятий. Для этого школьные учителя, социальные работники, а также родители также должны обучаться всем видам профилактической работы с подростками. Благодаря совместной работе можно не только предотвратить практическое знакомство подростков с наркотиками, но и выявить уже имеющиеся проблемы, а также своевременно начать в случае необходимости лечение.

Наибольшая эффективность такой работы будет проявляться в тех случаях, когда работу с подростками проводят люди, имеющие опыт работы с молодежью, понимающих и умеющих уловить перемены в состоянии и настроении подростков.

Все меры профилактики в школах и в семьях, которые направлены на помощь и выявление зависимости от наркотических препаратов, позволяют не только определить наличие пагубной привычки, но и вернуть жизнь несовершеннолетнего в нормальное русло,

что позволит создать правильную систему ценностей у молодежи, предотвратить распад личности, при этом сформировав правильное отношение к наркотикам на будущее.

В качестве рекомендаций по проведению профилактики наркомании в подростковой среде можно дать следующие советы:

- Максимальная информативность данных, даваемых подросткам, позволит им получить нужные сведения о вреде для здоровья и социализации в обществе при приеме наркотиков, о негативном влиянии их на качества личности. Этот пункт необходим при проведении профилактических мероприятий с подростками, которые еще не имели опыта употребления их и уже начавшими активное использование наркотиков.

- Оказание психологической и медицинской помощи подросткам, которые уже попробовали наркотики;

- Работа с родителями подростков в плане профилактики и наиболее результативных мер выявления уже имеющейся наркозависимости.

- Полная анонимность, которая позволит обратиться за помощью всех тех, кто стал жертвой употребления наркотических препаратов, а также желающих получить информацию об их вреде и негативном влиянии на человека.

- Работа по профилактике молодежной наркомании и создания возможностей для правильного развития личности. Такие работы позволяют создать у подростков новых жизненных целей и ценностей, а также сформировать навыки умения критически оценивать получаемую информацию о наркотических препаратах.

Также немаловажными следует считать методы, позволяющие определить группу риска и умение работать с ее представителями.

Наиболее результативной считается профилактика и работа с несовершеннолетними в семье, ведь именно здесь воздействие на подрастающего ребенка оказывается начиная с самого юного возраста, когда у человека закладываются основные жизненные ценности и приоритеты.

Потому влияние семьи нельзя переоценить, и профилактика наркомании с помощью родителей имеет решающее значение в формировании мировоззрения подростка и его отношения к наркотикам.

В зависимости от системы отношений внутри семьи различают несколько основных типов семей, в каждой из которых имеются различные возможности для проведения профилактических мероприятий по приему наркотиков. Рассмотрим каждый тип семьи более внимательно.

Здоровый тип семьи является наиболее приоритетным, поскольку все отношения в ней регламентируются стремлением создать наиболее здоровую обстановку между членами семьи. И для здоровой семьи является нормальным проводить доверительные беседы, которые позволяют воздействовать на подростка, предоставляя ему нужную информацию о вреде наркомании и методах ее профилактики.

Именно в здоровой семье наиболее быстро выявляется наличие серьезных проблем, которые решаются в наиболее конструктивной форме, не затрагивая личностных качеств подростка, не унижая его и создавая возможность для дальнейшего улучшения отношений внутри семьи.

Как отмечается употребление алкоголя, никотин-содержащих продуктов, наркотиков и других психо-активных веществ представляет собой серьезную проблему

общественного здравоохранения во всем мире. Профилактика в этом направлении является важной областью деятельности по охране общественного здоровья и может включать стратегии и вмешательства как на популяционном уровне, так и на уровне мероприятий в образовательных учреждениях, в местном сообществе, в семье, а также на индивидуальном уровне. В этом отношении особенно важно участие молодежи.

Многие люди не знают, что делать, если их близкие принимают наркотики. Этому не учат в школе, а окружающие стараются не рассказывать о том, что в их семье есть наркоман. Вместе с тем существуют много методик лечения, и реабилитационных программ (религиозных, на основе трудотерапии и т.п.) и психологическая помощь. Разобраться в этом и выбрать то, что действительно поможет, иногда оказывается непростой задачей.

REFERENCES

1. Закон Республики Узбекистан «О государственной молодежной политике». 14 сентября 2016 г., № ЗРУ-406.
2. Закон Республики Узбекистан «О наркотических средствах и психотропных веществах» 19 августа 1999 г., № 813-I.
3. Первичная профилактика наркомании среди подростков: Статья, 07.07.2020 /, 2020. – [Электронный ресурс]